

МУЛЬТИКУЛЬТУРА: ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

Бозорова Елена Бекмуротовна

Преподаватель русского языка и литературы

Академического лицея ТерГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10863821>

Аннотация: Поскольку общества становятся все более разнообразными из-за глобализации и иммиграционных тенденций, системы образования и методы воспитания детей должны адаптироваться, чтобы обслуживать население с самыми разнообразными культурными традициями и опытом. Пропаганда мультикультурных ценностей в школах и семьях может способствовать большему взаимопониманию и интеграции. Однако балансирование культурной репрезентации с основными учебными целями создает проблемы, заслуживающие тщательного рассмотрения. В этой статье будут рассмотрены вопросы, связанные с мультикультурным образованием и воспитанием, исследуя как преимущества, так и потенциальные трудности.

Ключевые слова: воспитание, качественное образование, специалисты, поликультурные взгляды

Введение: Мультикультурное образование относится к приобретению соответствующих знаний, установок и навыков, связанных с уважением и признательностью к различным культурам и другим различиям, которые включают расу, этническую принадлежность, религию и т.д. Голлник и Чинн (1990) рекомендуют пять целей мультикультурного образования.

Эти цели также подчеркивают проблемы, выходящие за рамки этнических или расовых вопросов. Они включают в себя: i) пропаганду силы и ценности культурного разнообразия, ii) акцент на правах человека и уважении к тем, кто отличается от вас самих, iii) принятие альтернативных жизненных вариантов для людей, iv) поощрение социальной справедливости и равенства для всех людей, и v) акцент на равном распределении власти и доходов между группами.

По сути, основное внимание в этой статье уделяется первым двум. В большинстве крупных обществ часто существуют субкультуры или группы людей с различными наборами поведения и убеждений, которые отличают их от более широкой культуры, частью которой они являются. Субкультура может отличаться из-за возраста ее членов, их расы,

этнической принадлежности или класса. Качествами, которые определяют субкультуру как отдельную, могут быть эстетические, религиозные, профессиональные, политические, сексуальные или комбинация этих факторов.

Исследования мозга показали, что “лучшее время” для эмоционального и социального развития у детей приходится на период от рождения до 12 лет. Различные аспекты эмоционального и социального развития, которые включают в себя более высокие способности, такие как осознание других, сопереживание и доверие, важны в разное время. Эмоциональный интеллект имеет решающее значение для жизненного успеха.

Часть мозга, которая регулирует эмоции, миндалевидное тело, формируется на ранней стадии под воздействием опыта и формирует эмоциональную проводку мозга. Важно раннее воспитание к обучению сопереживанию, счастью, надежде и жизнестойкости. Социальное развитие, которое включает в себя как самосознание, так и способность ребенка взаимодействовать с другими, также происходит поэтапно. Например, делиться игрушками - это то, для чего мозг 2-летнего ребенка еще не полностью развит, поэтому эта социальная способность более распространена и позитивна у малышей от 3 лет и старше.

Усилия воспитателя по воспитанию и руководству ребенком помогут заложить здоровые основы для социального и эмоционального развития. Есть предположения, что мультикультурное образование следует приберегать для детей старшего возраста, которые менее эгоцентричны или этноцентрично настроены. Линч и Хэнсон (1998) говорят нам, что “культурное понимание в первой культуре человека возникает рано и обычно устанавливается к 5 годам”.

Далее они говорят: “дети усваивают новые культурные образцы легче, чем взрослые”. Маленькие дети способны усвоить, что все мы похожи и в чем-то отличаемся друг от друга. На самом деле, исследования также показали, что дети не полностью свободны от предвзятости и предрассудков. Исследования показали, что дети в возрасте трех лет замечают такие различия, как цвет кожи, глаз и волос. В процессе социализации дети развивают свою самоидентификацию, сравнивая себя с другими.

Они узнают, что принадлежат к определенным группам, а не к другим, благодаря определенным видимым сходствам и различиям.

Наблюдая за тем, как другие люди вокруг них реагируют на эти различия, они видят, что ценится, а что нет. У них начинают развиваться положительные или отрицательные чувства по поводу наблюдаемых различий. Эти чувства формируют основу оценочных суждений о том, являются ли эти различия “хорошими” или “плохими”. Эти суждения затем становятся их предвзятостью, если они сформулированы в негативных терминах. Например, при выборе кукол дети отдают предпочтение представителям одной расы, отказываясь держать за руки детей другой расы.

Представляется вполне логичным, что первым предварительным условием мультикультурного образования является обеспечение равного доступа к услугам для детей раннего возраста. Все дети, независимо от этнической принадлежности, класса, пола, способностей, религии и т.д., должны быть допущены в учреждение по их выбору. Желаемый результат заключается в том, что услуги будут отражать культурный облик страны.

Необходимо провести разъяснительную работу по поводу этой политики с потенциальными семьями, чтобы те, кто возражает против того, чтобы их дети получали образование вместе с другими “непохожими”, могли осуществить свой выбор и не зачислять своих детей. Несмотря на такую политику, реальность может заключаться в том, что возможности различных культурных групп в обществе по доступу к услугам для детей неодинаковы. Поэтому важно, чтобы:

- Службы признают, что каждый ребенок, семья и сотрудник имеют право на доступ к услугам для детей раннего возраста, которые поддерживают их культурную самобытность и их сообщество.
- Услуги должны планироваться, внедряться и оцениваться путем постоянного обсуждения с пользователями услуг и более широким сообществом, чтобы отражать разнообразие этого сообщества.

Как правило, система образования в большинстве стран использует национальный язык (обычно язык большинства) в качестве средства обучения. Однако мультикультурализм и признание ключевой роли языка в обучении делают обязательным признание, оценку и использование разнообразия языков, грамотности и стилей общения во всех службах раннего детства. Следует поддерживать и поощрять предоставление детям возможности изучать язык большинства, сохраняя при этом свой родной язык.

Речь, конечно, идет о том, чтобы предложить двуязычие или, по крайней мере, поддержку родного языка в качестве политики даже на уровне дошкольного образования. Основной проблемой и вызовом для обеспечения двуязычного образования являются человеческие ресурсы. Не во многих странах найдется персонал, который сам владеет двумя или многоязычными языками, особенно на изучаемых языках. Очень немногие страны, включая США и Малайзию, имеют системы образования, по крайней мере, на уровне дошкольного образования и начальной школы, которые учитывают родные языки своих учеников. Следовательно, детям, владеющим языками, отличными от национального, предоставляются ресурсы и соответствующие носители соответствующего языка для поддержания, развития и расширения их языкового и концептуального развития в рамках служб раннего детства.

Вывод

Как показано в предыдущем обсуждении, достижение подлинно мультикультурного подхода к образованию и воспитанию детей влечет за собой сложные компромиссы, требующие тщательного обдумывания и участия сообщества. Хотя представление разнообразия и поддержание культуры дают очевидные преимущества, основные цели социальной сплоченности и предоставления всем учащимся равных возможностей также заслуживают рассмотрения. А инклюзивный, равноправный и демократический мультикультурализм возникает из признания как общности, так и различий между народами, избегая как ассимиляционистского единообразия, так и абсолютного релятивизма. Благодаря открытому и уважительному диалогу между заинтересованными сторонами наши общества могут разработать модели мультикультурного образования и воспитания, которые позволят всем детям участвовать в качестве граждан мира, принимая во внимание как особенности, так и общечеловеческие ценности.

Список литературы:

1. Олдридж Дж., Калхун К. и Аман Р. (2000). 15 заблуждений о поликультурном образовании. Перепечатано из журнала «В центре внимания — начальная школа», 12(3).
2. Болдуин, Южная Каролина, Бьюкенен, АМ и Рудисилл, МЕ (2007). Что кандидаты в учителя узнали о разнообразии, социальной справедливости и о себе из опыта служебного обучения. Журнал педагогического образования, 58 (4), 315-327.

3. Кризер, Б. (1996). Развитие персонала: работа с разнообразием. В Б. Кризере и Э. Дау (ред.). Антипредвзятый подход в раннем детстве. Сидней: Харпер Образовательный
4. Дерман-Спарк, Л. (1989). Учебная программа по борьбе с предвзятостью: инструменты для расширения прав и возможностей маленьких детей. Вашингтон, округ Колумбия: Национальная ассоциация образования детей младшего возраста.
5. Национальный совет Австралии по раннему детству (2007). [http://www.earlychildhoodaustralia.org.au/position_statements/cultural_diversity.html] (10 октября 2007 г.)
6. Голник Д. и Чинн П. (1990). Мультикультурное образование в плюралистическом обществе (3-е изд.). Нью-Йорк: Макмиллан